

Tendencias sobre capacitación docente

Current Trends in Teacher Training

Naida Lorena Mejía Morales, <https://orcid.org/0000-0002-2105-9672>

Universidad Cesar Vallejo (UCV). Perú.

P7002271095@ucvvirtual.edu.pe.

RESUMEN

El estudio tuvo como objetivo revisar las tendencias sobre capacitación docente para identificar su alcance, modalidad e importancia en el desarrollo profesional del personal educativo. Se aplicó un enfoque cualitativo documental mediante revisión sistemática de literatura, siguiendo las directrices del modelo PRISMA. La búsqueda se realizó en bases de datos como Scopus, Web of Science, SciELO, Dialnet Plus y Google Scholar, considerando artículos científicos publicados entre 2020 y 2025. Los resultados evidencian que la formación pedagógica, el desarrollo profesional y la integración de tecnologías educativas constituyen ejes clave, aunque persisten limitaciones en equidad, sostenibilidad y pertinencia de los programas.

Palabras clave: capacitación docente, formación continua, tendencias educativas, tecnologías educativas, desarrollo profesional.

ABSTRACT

The study aimed to review trends in teacher training in order to identify their scope, modality, and relevance in the professional development of educators. A qualitative documentary approach was applied through a systematic literature review, following the PRISMA guidelines. The search was conducted in databases such as Scopus, Web of Science, SciELO, Dialnet Plus, and Google Scholar, including scientific articles published between 2020 and 2025. The findings reveal that pedagogical training, professional development, and the integration of educational technologies are essential components, although challenges related to equity, sustainability, and relevance of programs remain.

Keywords: teacher training, continuous education, educational trends, educational technologies, professional development.

Recibido: 09/10/2025

Aceptado: 25/12/2025

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la capacitación docente y el desarrollo profesional docente han adquirido cada vez mayor importancia en todo el mundo, ya que se reconoce que el nivel de educación está ligado en gran parte a la preparación, el desarrollo y la dedicación de los maestros. Diversos estudios alrededor del mundo muestran que la formación docente impacta de manera directa en la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje y, por consiguiente, en el desempeño académico de los estudiantes, (Zambrano et al., 2024; Pincay et al., 2025). A nivel internacional, según la (UNESCO 2021, citado en Camargo, 2025), solo el 30% de los países garantizan el acceso efectivo a programas de capacitación docente, mientras que el 77% de los docentes considera que estos programas de formación no satisfacen plenamente sus necesidades profesionales. Si bien el 86% del profesorado de primaria a nivel mundial cumple con los requisitos mínimos de formación docente, esta cifra se reduce al 62% en África subsahariana y al 70% en el Caribe. En Tanzania, por ejemplo, solo el 54% de los maestros primarios recibieron capacitación docente continua en el último año, revela una investigación de la (Camargo Romero, 2025). Esta cifra es alarmante, dado que la capacitación del docente es esencial para fortalecer la calidad de la educación y adaptarse a estas condiciones cambiantes las nuevas exigencias pedagógicas. Este mismo autor analiza que Tanzania se encuentra por debajo del promedio africano, con aproximadamente el 62% del profesorado participando en programas de desarrollo profesional.

En el contexto latinoamericano, la capacitación docente enfrenta realidades diversas marcadas por desigualdades sociales, económicas y tecnológicas. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2023, citado en García et al., 2023)), si bien la mayoría de los países de la región cuentan con programas nacionales de formación continua, existen importantes brechas entre áreas urbanas y rurales, así como entre sistemas públicos y privados. En países como México, Colombia y Perú, se han implementado políticas de actualización pedagógica vinculadas al uso de tecnologías digitales, mientras que, en naciones como Bolivia y Paraguay, los docentes manifiestan

dificultades de acceso a estas oportunidades debido a limitaciones en infraestructura y conectividad (Soletic & Kelly, 2022)

En el ámbito nacional, Ecuador se implementan planes de formación continua para actualizar los métodos pedagógicos y renovar las prácticas docentes. resultando, en 2023, el 90,2% de los maestros de la primaria en Quito, (Benavidez et al., 2025). En la ciudad de Guayaquil, el Ministerio de Educación y el Departamento de Desarrollo profesional docente, promueven programas de capacitación docente continua para mejorar la cualificación y el desarrollo profesional docente, por ejemplo, en 2023, el 85,7 % del profesorado de primaria de Guayaquil contaba con formación profesional certificada, (Cela, 2024)

En este mismo orden de ideas y visto desde la ciudad ecuatoriana de Milagro, los docentes tienen gran interés en realizar su formación docente, pero afrontan una serie de obstáculos, por nombrar algunos como la falta de tiempo en la institución, el acceso condicionado a formación pertinente, la falta de herramientas tecnológicas y de oportunidades de enseñanza. La enseñanza limitada en métodos activos, evaluación de habilidades o avances en tecnologías crea una brecha entre el contenido y metodologías de la enseñanza, afectando la calidad educativa en el contexto.

Ante este escenario nace la interrogante: ¿Cuáles son las Tendencias sobre capacitación docente?

Por consiguiente, el presente estudio tiene un objetivo general; revisar tendencias sobre capacitación docente con el fin de identificar su alcance, modalidad e importancia en el desarrollo profesional del personal docente y se plantean como objetivos específicos; revisar el nivel de formación pedagógica, evaluar las tendencias del desarrollo profesional y examinar la evolución de las Tecnologías Educativas en el proceso de formación docente.

Revisión de la literatura

Conceptualización de la capacitación y el desarrollo profesional docente

La capacitación docente, también denominada formación continua o desarrollo profesional, se refiere al conjunto de actividades planificadas que permiten al docente actualizar sus conocimientos, competencias pedagógicas y métodos de enseñanza a lo largo de su trayectoria profesional, ella va más allá de la preparación inicial; implica un proceso continuo de reflexión, innovación y adaptación educativa (Zambrano et al., 2024; Camargo, 2025). En

este sentido, la capacitación se concibe como una estrategia para mejorar la calidad educativa al fortalecer la capacidad del profesorado para enfrentar los retos cambiantes del aula y del entorno socioeducativo.

Con relación a su vínculo con el desempeño estudiantil, investigaciones recientes demuestran que una capacitación bien diseñada puede tener un efecto positivo significativo en los logros académicos de los alumnos (Pincay et al., 2025). En consecuencia, la formación profesional docente se posiciona como un componente esencial de los sistemas educativos contemporáneos, no solo como un complemento, sino como un pilar estratégico para la innovación educativa. Zambrano et al., (2024) sostienen que la inversión sistemática en la capacitación del docente es una condición necesaria para elevar la equidad y calidad del sistema educativo en su conjunto.

Modelos, enfoques y dimensiones de la capacitación docente

Existen diferentes modelos y enfoques para estructurar la capacitación docente. Tradicionalmente, la formación ha sido de tipo presencial, estandarizada, con cursos magistrales y talleres cortos. Sin embargo, estos enfoques presentan limitaciones para generar cambio sostenible en la práctica pedagógica. Por eso, las tendencias actuales destacan modelos más flexibles, colaborativos e inmersivos; formación basada en redes de aprendizaje, mentoría, comunidades de práctica y modelos en cascada (El-Hamamsy et al., 2023).

Por ejemplo, el modelo en cascada adaptado propuesto por El-Hamamsy et al., (2023) permite escalar programas de formación digital involucrando docentes entrenadores que se capacitan con expertos y luego replican el conocimiento en diversos niveles, mitigando los problemas clásicos de dispersión y pérdida de fidelidad en la transmisión formativa. Este enfoque favorece que la capacitación no quede aislada como evento puntual, sino estructurada en procesos progresivos y sostenibles.

Otra dimensión relevante es la perspectiva de profesionalización del docente, en la que la capacitación forma parte de una carrera docente reconocida, con incentivos, progresión, y reconocimiento institucional. En contextos latinoamericanos, se ha observado que la ausencia de rutas claras de desarrollo profesional debilita la motivación para participar en capacitaciones y limita su impacto real en la práctica educativa (Chilán et al., 2024)

Asimismo, el modelo de profesionalización académica en la enseñanza universitaria también incorpora capacitación docente como una variable clave para inserción de objetivos de desarrollo sostenible y sostenibilidad en la docencia (Ramos, 2021). Este modelo enfatiza la necesidad de que los docentes a la vez que enseñen su disciplina también desarrollen competencias pedagógicas, didácticas, digitales y de innovación.

Tendencias internacionales y globales en capacitación docente

A nivel global, las políticas educativas y organismos internacionales han impulsado ciertas tendencias que orientan la capacitación docente hacia enfoques más dinámicos y centrados en el docente como agente de transformación:

- Aprendizaje permanente sobre la visión de que el docente nunca deja de aprender. La formación ya no es algo lineal, sino un proceso continuo, articulado a lo largo de la carrera educativa.
- Capacitación basada en evidencias y acompañamiento evidenciado en programas de formación que incorporan investigación, seguimiento, retroalimentación y evaluación interna del impacto real en el aula.
- Uso intensivo de tecnologías emergentes con la integración de herramientas digitales, plataformas en línea, modelos híbridos y aprendizaje adaptativo (IA, realidad virtual, simulaciones).
- Aprendizaje colaborativo y redes profesionales en comunidades de práctica, mentoría entre pares, clusters docentes interinstitucionales.
- Personalización y adaptabilidad para diseñar rutas formativas que respondan a los distintos niveles, estilos y contextos del profesorado.

Estas tendencias también han sido impulsadas por organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que recientemente publicó estudios sobre la formación de formadores en Latinoamérica, destacando la diversidad de prácticas, fortalezas y desafíos institucionales en la región, (UNESCO, 2021 citado en Camargo, 2025) . Además, el reciente informe global de UNESCO para América Latina y el Caribe alerta que la escasez docente y los complejos entornos laborales dificultan la implementación efectiva de estrategias formativas continuas (Team, 2024),

Desafíos y tendencias específicas en Latinoamérica

Latinoamérica presenta una combinación de avances y retos estructurales que condicionan las tendencias en capacitación docente. Las desigualdades territoriales como la brecha entre zonas urbanas y rurales dificultan el acceso equitativo a programas, infraestructura, conectividad y recursos tecnológicos (Ruiz, 2025).

En este mismo contexto, otro desafío analizado es el insuficiente seguimiento y evaluación de los programas, la descoordinación institucional y la falta de financiamiento sostenible, lo que genera iniciativas aisladas sin continuidad (Chilán et al., 2024). A ello se suman la resistencia al cambio por parte de algunos docentes, la persistente brecha digital y la necesidad de enfoques contextuales que consideren la diversidad cultural, lingüística y socioeconómica de la región (Valdés Sepúlveda, 2024). Sin embargo, también emergen nuevas tendencias, como la formación de formadores, la profesionalización del liderazgo educativo y la incorporación de innovaciones digitales, entre ellas la mentoría en línea y la inteligencia artificial generativa, que buscan fortalecer la pertinencia, escalabilidad y personalización de la capacitación (Montenegro, 2025; Soletic & Kelly, 2022)

Capacitación docente en Ecuador: logros y brechas

En Ecuador, la capacitación docente se ha orientado a fortalecer competencias digitales, metodologías activas y renovación pedagógica. Benavidez et al., (2025) estudian cómo la actualización docente influye en las dificultades de aprendizaje en Quito, encontrando que cuando los docentes acceden a capacitación pertinente y continua, los estudiantes presentan mejores resultados académicos. Cela, (2024) describe un programa de formación continua para docentes de Guayaquil enfocado en competencias digitales, señalando mejoras, pero también limitaciones en la replicabilidad por falta de recursos locales y conexión.

Pincay et al., (2025) analizan el impacto de programas de formación continua en escuelas rurales ecuatorianas y confirman que aquellas instituciones donde los docentes participan regularmente en formación presentan incrementos más significativos en el rendimiento estudiantil. Sin embargo, pese a estos avances, persisten obstáculos similares a los observados en Latinoamérica: conectividad limitada, falta de tiempo institucional, carencia de incentivos y escasa institucionalización de los procesos formativos.

En el caso de Milagro, como se señala en la introducción, los docentes tienen interés en formarse, pero enfrentan barreras como falta de tiempo, acceso restringido a formaciones pertinentes y carencia de herramientas tecnológicas. Todo ello evidencia una brecha entre las políticas centrales y su ejecución en contextos locales.

Integración de tecnologías educativas en la formación docente

La integración de tecnologías educativas en la capacitación docente se ha consolidado como una transformación clave en los últimos años. Su implementación depende de tres pilares; políticas institucionales sólidas, formación continua y reducción de brechas de conectividad y recursos. Entre las innovaciones emergentes destacan la inteligencia artificial, la realidad virtual y la educación inmersiva, que ofrecen retroalimentación personalizada y rutas de aprendizaje adaptativas, aunque con riesgos asociados como la dependencia tecnológica o los sesgos de los sistemas (Sayán, 2025). Asimismo, el uso de software de mentoría permite un seguimiento longitudinal y una retroalimentación más efectiva (Cevallos, 2024). En la Educación Superior, la profesionalización digital exige a los docentes universitarios integrar competencias tecnológicas con criterios éticos, pedagógicos y contextuales, de acuerdo con proyecciones recientes, para 2025 la capacitación docente incorporará de manera generalizada la IA, la realidad virtual y modelos híbridos como componentes centrales de la formación (Castro Acosta, 2025)

METODOLOGÍA

La investigación se realizó siguiendo una metodología cualitativa documental, por medio de una revisión sistemática de literatura científica centrada en la variable “capacitación docente” y sus tendencias. Se empleó el modelo PRISMA como guía metodológica con el fin de asegurar calidad en la búsqueda, selección y análisis de la indagación.

El estudio se estructuró en cuatro etapas: (1) delimitación del problema y objetivos de revisión, (2) diseño y validación de la cadena de búsqueda, (3) selección de artículos y extracción de información, y (4) análisis y síntesis de resultados.

Se seleccionaron las bases de datos científicas Scopus, la Web of Science, SciELO, Dialnet plus y Google Scholar (con el apoyo complementario de Diálogos Pedagógicos), por su rigor en el manejo temático en educación. La cadena de búsqueda se diseñó armonizando operadores booleanos, términos controlados correspondientes con la variable principal y sus dimensiones. Las combinaciones de búsqueda se fueron validando mediante búsquedas

piloto concordando sinónimos, conectores y filtros de idioma español e inglés, tipo de documento artículos científicos, tesis académicas, libros e informes oficiales y rango de años (2020-2025).

Para esta revisión, se consideraron artículos científicos según las reglas claras para identificar a quién o qué se excluye e incluye; el posible interés en la exactitud de y relevancia de los datos recopilados. Los criterios de inclusión estipularon artículos científicos con DOI (Digital Object Identifier) verificado, entre los años 2020 y 2025, de estudios empíricos o de revisiones científicas con aplicación directa en el contexto educativo escolar. Se excluyeron documentos duplicados, trabajos de investigación que no girasen en torno a docentes y procesos pedagógicos que vinculasen con su práctica profesional; aquellos que no mostraran información metodológica determinante, lo que restringía su validez y confiabilidad científica.

Figura 1: Proceso de revisión

Fuente: Elaboración propia (2025)

RESULTADOS

A continuación, se exponen los resultados obtenidos a partir de la revisión realizada, organizados en función de los tres objetivos específicos planteados: (1) analizar el nivel de formación pedagógica de los docentes, (2) identificar las principales tendencias en el desarrollo profesional, y (3) examinar la incorporación de las tecnologías educativas en los procesos de formación y actualización docente.

1. Nivel de formación pedagógica

El análisis de la literatura evidencia que el nivel de formación pedagógica de los docentes presenta avances significativos, aunque persisten desigualdades. En Ecuador, estudios como el de Benavidez et al., (2025) reportan que más del 90% de los docentes de primaria en Quito han accedido a procesos de actualización, lo cual se refleja en mejoras en la detección y atención de dificultades de aprendizaje. Sin embargo, en ciudades intermedias como Milagro, los maestros reconocen limitaciones para acceder a capacitaciones pertinentes debido a la falta de tiempo institucional, carencia de recursos y debilidades en el acompañamiento (Cela, 2024). A nivel regional, (Ruiz, 2025) advierte que, aunque la mayoría de países de Latinoamérica cuentan con programas de formación docente, existe una brecha notable entre zonas urbanas y rurales, lo que restringe el alcance equitativo de estas políticas.

En términos generales, se identificó que la formación pedagógica en Latinoamérica avanza hacia una consolidación normativa, pero carece de mecanismos sólidos de evaluación del impacto en la práctica docente, lo que limita su efectividad en la mejora real de la calidad educativa.

2. Tendencias del desarrollo profesional docente

La revisión evidenció que las tendencias actuales del desarrollo profesional docente se orientan hacia una formación continua, flexible y contextualizada. Entre las principales líneas destacan la consolidación de la formación continua como política educativa estructural, implementada en países como México, Colombia y Perú mediante planes nacionales que vinculan la capacitación docente con estándares de calidad y evaluaciones de desempeño (García et al., 2023)

Asimismo, cobran relevancia los enfoques colaborativos y de mentoría, que promueven comunidades de práctica y el acompañamiento entre pares, favoreciendo la profesionalización y evitando que la capacitación se perciba como eventos aislados (El-Hamamsy et al., 2023). Del mismo modo, organismos internacionales como la (UNESCO, 2021, citado en Camargo, 2025) impulsan la capacitación como un derecho laboral docente y como una estrategia clave para contrarrestar la escasez de maestros calificados en la región. En el caso ecuatoriano, los hallazgos de Pincay et al., (2025) demuestran que la formación continua en escuelas rurales repercute positivamente en el rendimiento estudiantil, confirmando la estrecha relación entre desarrollo profesional y equidad educativa, aunque

persisten limitantes vinculadas a la falta de incentivos y al escaso reconocimiento institucional.

3. Evolución de las Tecnologías Educativas en la capacitación docente

La integración de Tecnologías Educativas se ha convertido en una tendencia transversal en la capacitación docente. Los hallazgos muestran que la pandemia de COVID-19 aceleró el uso de plataformas virtuales, generando un cambio irreversible en la modalidad de formación. En Guayaquil, por ejemplo, Cela, (2024) documenta cómo un programa de formación en competencias digitales permitió a los docentes adaptarse a nuevas exigencias tecnológicas, aunque se reportaron dificultades de replicabilidad en sectores con limitada conectividad.

A nivel regional, Soletic & Kelly, (2022) destacan que la incorporación de TIC en la capacitación docente se sostiene en tres ejes principales: políticas institucionales, recursos tecnológicos disponibles y capacitación digital de los propios docentes. Asimismo, estudios recientes Castro Acosta, (2025) subraya la emergencia de la inteligencia artificial y la mentoría digital como innovaciones que amplían las posibilidades de personalización y seguimiento en la formación.

En general, la evolución de las Tecnologías Educativas en la capacitación docente refleja una transición desde la capacitación presencial tradicional hacia modelos híbridos y digitales, donde la innovación tecnológica se convierte en un factor estratégico para potenciar la calidad educativa en Latinoamérica.

En la Tabla 1 se sintetizan los principales hallazgos en relación con los tres objetivos específicos del estudio

Tabla 1. Síntesis de los resultados en relación con los tres objetivos específicos.

Objetivo específico	Hallazgos principales	Referencias
Revisar el nivel de formación pedagógica	- Alta participación en procesos de actualización en Quito (90,2%).- En Guayaquil, 85,7% con formación certificada.- Brechas en ciudades intermedias (Milagro: limitaciones de acceso, falta de tiempo, escasa pertinencia).- En Latinoamérica, existe una brecha entre zonas urbanas y rurales.	Benavidez et al. (2025); Cela Parrales (2024)
Evaluar las tendencias del desarrollo profesional	- Formación continua como política educativa estructural en varios países (México, Colombia, Perú).- Creciente uso de comunidades de práctica y mentoría.- La capacitación reconocida como	García et al. (2023); El-Hamamsy et al. (2023); Pincay et al. (2025).

derecho laboral docente y necesidad estratégica para enfrentar escasez de maestros.- En Ecuador, impacto positivo en rendimiento estudiantil en escuelas rurales.

Examinar la evolución de las Tecnologías Educativas	- Uso intensivo de plataformas virtuales tras la pandemia.- Programas de competencias digitales en Guayaquil con resultados positivos pero limitados por conectividad.- Integración de TIC basada en políticas, recursos y capacitación docente.- Emergencia de IA y mentoría digital como innovaciones disruptivas.	Cela Parrales (2024); Morales-Loor et al. (2025); Rondon-Morel (2024); Pesina (2025).
---	--	---

Fuente: Elaborado por la autora con datos de la revisión.

Los resultados muestran que, si bien existen avances significativos en la formación pedagógica, el desarrollo profesional y la incorporación de tecnologías educativas, persisten brechas estructurales y limitaciones institucionales que condicionan la efectividad de los programas. Estos hallazgos constituyen la base para el análisis e interpretación que se desarrolla en la siguiente sección de Discusión.

DISCUSIÓN

Los resultados confirman que la capacitación docente es un componente estratégico para elevar la calidad educativa, en concordancia con Zambrano et al. (2024) y Camargo (2025), quienes destacan que debe concebirse como un proceso continuo y no limitado a la formación inicial. En Ecuador, investigaciones como las de Benavidez et al. (2025) y Pincay et al. (2025) evidencian que la actualización constante repercute en mejores aprendizajes estudiantiles, lo que valida su impacto directo en la equidad educativa.

Al comparar modelos de capacitación, se observa la transición de enfoques tradicionales hacia metodologías flexibles y colaborativas, como las comunidades de práctica y los modelos en cascada (El-Hamamsy et al., 2023). No obstante, los hallazgos muestran que persisten obstáculos relacionados con la falta de continuidad y de trayectorias claras de desarrollo profesional, lo que coincide con las limitaciones señaladas por Chilán et al. (2024). Esto refleja la necesidad de programas sostenidos e institucionalizados, más allá de iniciativas aisladas.

En el ámbito internacional, las tendencias impulsadas por la UNESCO y otros organismos se alinean con los resultados obtenidos: aprendizaje permanente, personalización de la

formación y uso de tecnologías emergentes (UNESCO, 2021 citado en Camargo, 2025; Team, 2024). Sin embargo, la práctica enfrenta limitaciones derivadas de la escasez docente y de condiciones laborales complejas, lo que evidencia la brecha entre lo planteado en las políticas y su aplicación efectiva.

En el caso latinoamericano, los resultados confirman las desigualdades señaladas por Ruiz (2025) y Valdés Sepúlveda (2024), principalmente entre zonas urbanas y rurales. Aunque se observan avances en políticas y programas, persisten dificultades relacionadas con la resistencia al cambio y la brecha digital (Morales-Loor et al., 2025; Montenegro, 2025). Estas barreras muestran que los programas de capacitación requieren no solo actualización técnica, sino también estrategias de acompañamiento y gestión del cambio.

La integración tecnológica se consolida como una de las transformaciones más relevantes, tal como destacan Sayán (2025), Cevallos (2024) y Castro Acosta (2025). Los resultados revelan que la inteligencia artificial, la realidad virtual y las plataformas de mentoría tienen potencial para personalizar el aprendizaje docente y mejorar el seguimiento. Sin embargo, su impacto depende de superar limitaciones de conectividad y de garantizar un uso pedagógico contextualizado y ético, como advierte Ramos (2021).

En Ecuador, si bien programas en Quito y Guayaquil muestran avances significativos (Benavidez et al., 2025; Cela, 2024), en ciudades intermedias como Milagro persisten las mismas brechas observadas a nivel regional: falta de tiempo institucional, recursos tecnológicos insuficientes y escaso reconocimiento institucional. Este panorama refuerza la necesidad de que la capacitación docente se asuma como política estructural con financiamiento estable y pertinencia cultural, tal como plantean Chilán et al. (2024) y Valdés Sepúlveda (2024).

En conjunto, la discusión demuestra que la capacitación docente en Latinoamérica y en Ecuador avanza en cobertura y digitalización, pero enfrenta retos relacionados con sostenibilidad, pertinencia y equidad. Superarlos requiere un esfuerzo articulado entre políticas educativas, instituciones y docentes, reconociendo a la formación continua no solo como un deber profesional, sino como un instrumento esencial para transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje en contextos desiguales.

CONCLUSIONES

Sobre el nivel de formación pedagógica, la revisión permitió confirmar que la capacitación docente es un factor determinante para la calidad educativa y el rendimiento estudiantil. No obstante, se identifican limitaciones relacionadas con la continuidad, el financiamiento y los incentivos institucionales, lo que restringe su impacto en la práctica pedagógica.

Respecto a las tendencias del desarrollo profesional docente, se evidenció que a nivel internacional y en Latinoamérica predominan tendencias orientadas hacia la formación continua, flexible y colaborativa, donde cobran relevancia las comunidades de práctica, la mentoría y la profesionalización docente. Sin embargo, las brechas territoriales y la falta de articulación institucional siguen siendo desafíos pendientes.

En consecuencia, acerca de la evolución de las Tecnologías Educativas, los resultados muestran que la incorporación de herramientas digitales, como la inteligencia artificial, la realidad virtual y las plataformas de mentoría, está transformando los procesos de formación docente. En el caso ecuatoriano, aunque existen avances en ciudades como Quito y Guayaquil, persisten dificultades en zonas intermedias y rurales, lo que resalta la necesidad de políticas estructurales que garanticen equidad y sostenibilidad en la integración tecnológica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Benavidez, N. J. F., Espinosa, C. M. A., Maldonado, D. L. G., & Turusina, M. A. C. (2025). Influencia de la actualización docente en las dificultades de aprendizaje de estudiantes en Quito. *Ciencia y Educación*, 6(6.1), 32-44. <https://cienciayeducacion.com/index.php/journal/article/view/1325>
- Camargo Romero, G. E. (2025). *Formación docente y perfil profesional en educación superior Formexa*. <https://repositorio.cuc.edu.co/entities/publication/107dd614-89af-482e-8e2e-b78ee1fa237c>
- Castro Acosta, A. M. (2025). Capítulo XIII. LA REVOLUCIÓN DE LA IA EN LA EDUCACIÓN: CÓMO LAS NUEVAS HERRAMIENTAS ESTÁN TRANSFORMANDO LA DOCENCIA. *Cuestiones innovadoras de la actividad*

- universitaria en ciencias jurídicas en la era de la inteligencia artificial*, 171.
<https://bit.ly/49ivYBA>
- Cela Parrales, I. D. P. (2024). *Programa de formación continua para incrementar las competencias digitales en los docentes de una escuela de educación básica en Guayaquil-Ecuador*. <https://repositorio.usil.edu.pe/entities/publication/dda3a0d7-c503-45eb-8fe3-1ef57017abcf>
- Cevallos, A. E. (2024). Evaluación de programas de desarrollo profesional en la mejora de la enseñanza. *INSTA MAGAZINE*, 7(1), 50-55.
<https://revista.insta.edu.ec/index.php/instamagazine/article/view/64>
- Chilán, L. F. G., Encalada, S. M. C., López, C. P. H., & Robinzon, J. A. V. (2024). Desarrollo del plan formativo del docente y su impacto en la evaluación educativa en Ecuador. *Latam: revista latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 5(2), 60.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9541067>
- El-Hamamsy, L., Bruno, B., Audrin, C., Chevalier, M., Avry, S., Zufferey, J. D., & Mondada, F. (2023). How are primary school computer science curricular reforms contributing to equity? Impact on student learning, perception of the discipline, and gender gaps. *International Journal of STEM Education*, 10(1), 60. <https://doi.org/10.1186/s40594-023-00438-3>
- García, J., Inga, C., Huertas, F., Medina, R., Rivadeneira, R., & Rodríguez, M. (2023). *Educación y Sociedad en la Cultura Latinoamericana*. <https://osf.io/preprints/2yzpk/>
- Montenegro-Rueda, M. (2025). *Docencia en la era digital. Experiencias, retos e innovación*. Dykinson. <https://bit.ly/3NgiJgk>
- Pincay, M. A. C., Zambrano, N. V. V., Santana, E. V. B., & Quiroz, D. E. S. (2025). Impacto de los Programas de Formación Docente Continua en el Rendimiento Académico en Escuelas Públicas Rurales Ecuatorianas. *Revista Veritas de Difusão Científica*, 6(1), 3075-3111. <https://revistaveritas.org/index.php/veritas/article/view/564>
- Ramos Torres, D. I. (2021). Contribución de la educación superior a los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde la docencia. *Spanish Journal of Comparative Education/Revista Española de Educación Comparada*, 2020(37). <https://pdfs.semanticscholar.org/4ee4/2917df782781b31d995f3f7cfd47978e418a.pdf>

- Ruiz, M. P. (2025). Desafíos estructurales y brechas educativas en Centroamérica y el Caribe. *Revista de Educación*, 35.2, 257-280. http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/r_educ/article/view/8875
- Sayán-Rivera, R. M. E. (2025). Inteligencia artificial en la enseñanza-aprendizaje de la Química: Tendencias, desafíos y oportunidades educativas. Revisión narrativa. *Maestro y Sociedad*, 22(2), 1010-1024. <https://maestrosociedad.uo.edu.cu/index.php/MyS/article/view/6891>
- Soletic, Á., & Kelly, V. (2022). *Políticas digitales en educación en América Latina. Tendencias emergentes y perspectivas de futuro*. <http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1451>
- Team, author Corporate: Global E. M. R. (2024). *Informe de seguimiento de la educación en el mundo, 2023: Tecnología en la educación: ¿una herramienta en los términos de quién?* UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/search/N-EXPLORE-8f14194e-4efc-4e71-b181-c17a9bf16514>
- Valdés Sepúlveda, D. A. (2024). *Modelo de seguimiento y acompañamiento del plan de mejora de programas de estudio desde una perspectiva del aseguramiento de la calidad* [PhD Thesis, Universidad del Desarrollo. Facultad de Ingeniería]. <https://repositorio.udd.cl/items/aa04fe9b-7d1f-4d8a-8e65-6894d3c199db>
- Zambrano, M. M. C., López, F. M. P., Moyano, C. B. V., Yopez, C. T. C., & Cedillo, J. E. B. (2024). Análisis de la importancia de la formación continua para los docentes y su impacto en la calidad de la educación. *Polo del Conocimiento*, 9(2), 2545-2566. <https://www.polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/6768>

Declaración de conflicto de interés

La autora declara que no existe conflicto de interés